

ADABIY O‘QISH: ASQAD MUXTORNING HAYOTI VA IJODI

Djumaniyazova Surayyo Yaxshimuratovna

*Xorazm viloyati Urganch shahar 15-umumiy o‘rta ta’lim maktabi
o‘zbek tili fani o‘qituvchisi*

Annotatsiya: O‘zbekiston xalq yozuvchisi Asqad Muxtor “Opa-singillar”, “Tug‘ilish”, “Davr mening taqdirimda”, “Chinor” romanlari, bir qator qissa, hikoya va dramalari, kuzatuvlarga asoslangan falsafiy lirikasi, jahon adabiyoti namunalaridan badiiy yuksak tarjimalari bilan XX asr o‘zbek adabiyotiga katta hissa qo‘shgan so‘z san’atkoridir.

Kalit so‘z: Atoqli, jahon urushi, shaxsiy, Tug‘ilish

Atoqli shoir, nosir va dramaturg, tarjimon Asqad Muxtor 1920 yilning 23 dekabrda Farg‘ona shahrida temir yo‘l ishchisi oilasida tug‘ildi. O‘n bir yoshida otasidan yetim qolib, bolalar uyida tarbiyalandi. Maktabni tugatgach, O‘rta Osiyo Davlat universitetida tahsil oldi. So‘ng Andijon pedagogika institutida o‘zbek adabiyoti kafedrasining mudiri bo‘lib xizmat qildi.

Asqad Muxtorning Toshkentga kelishi shaxsiy hayotida hamda ijodiy faoliyatida yangi sahifa ochdi. U respublikamiz markaziy gazeta-jurnallari tahririyatlarida bo‘lim mudiri, mas‘ul kotib, “Sharq yulduzi” jurnalida (1960–1965) bosh muharrir, O‘zbekiston Yozuvchilari uyushmasi kotibi (1957) singari mas‘ul lavozimlarda faoliyat yuritdi. “Guliston” jurnali hamda “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasida bosh muharrirlik qildi.

Asqad Muxtor “Tilak”, “Tong edi”, “Totli damlar” singari ilk she‘rlarida (1935–1938) she‘riyatning maqsad va vazifasini, shoirning jamiyat oldidagi burchini aniklab olishga intiladi. U she‘riyatga “qalbga qanot”, “dardga davo” beruvchi deb qaraydi.

Shoir Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan “G‘alaba ishonchi”, “Jangchining bayram kechasi”, “Tug‘ishganlar qaytdi”, “Sog‘inish”, singari qator she‘riy asarlarini yaratib, xalqni fashist bosqinchilariga qarshi kurashga undadi. Tinchlik yillarida yurtimiz tabiiy boyliklarini, xalq hayotidagi o‘zgarishlarni tasvirlovchi

“Po‘lat quyuvchi” (1947), “Hamshaharlarim” (1949), “Rahmat, mehribonim” (1954), “Chin yurakdan” (1956) she‘riy kitoblarini yozdi.

Yozuvchining “Daryolar tutashgan joyda” (1950), “Qoraqalpoq qissasi” (1958), “Buxoroning jin ko‘chalari” kabi qissalarida, “Opa-singillar” (1955), “Tug‘ilish” (1963), “Davr mening taqdirimda” (1964), “Chinor” (1973) “Amu” kabi romanlarida zamonamizning muhim muammolari o‘z ifodasini topgan. “Chin yurakdan” (1956) she‘riy kitobi, “Hayotga chaqiriq” (1956), “Dunyo bolalari” (1962) hikoyalar to‘plami o‘zbek bolalar adabiyoti xazinasini boyitdi. Asqad Muxtorning “Mardlik cho‘qqisi” (1948), “Yaxshilikka yaxshilik” (1949), “Samandar” kabi pyesalari tomoshabinlar va o‘quvchilar qalbidan chuqur joy oldi.

Sofokl, A. Pushkin, M. Lermontov, R. Tagor, M. Gorkiy, T. Shevchenko, A. Blok, V. Mayakovskiy, A. Korneychuk asarlari Asqad Muxtor tarjimasida o‘zbek kitobxonlarining ma‘naviy mulkiga aylangan. Asqad Muxtor lirik shoir, taniqli adib, mohir tarjimon sifatida o‘zbek madaniyati taraqqiyotiga katta hissa qo‘shdi. U

“O‘zbekiston xalq yozuvchisi” unvoni va Respublika Davlat mukofotiga sazovor bo‘lgan. “O‘zbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti 2016) kitobidan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. “Asqad Muxtor lirik shoir” 2020**
- 2. “mohir tarjimon” 2015**